

TALABALARDA O‘QUV MATERIALLARINI KOGNITIV QABUL QILISHNING RIVOJLANTIRUVCHI OMILLARI

Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li

*Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim pedagogikasi
kafedrasi dotsent v.b. p.f.f.d., PhD.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029707>

Annotatsiya. *Maqolada talabalarda o‘quv materiallari, ularni kognitiv qabul qilishning o‘ziga xos xususiyatlari, talabalar tomonidan o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilishni rivojlantiruvchi omillar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada kognitiv qabul qilish jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladigan omillarning turlari, ularni tanlash, taqdim etish; va dars jarayonlarida kognitiv texnologiyalardan tizimli foydalanish; o‘quvchilarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay didaktik shart-sharoit yaratish hamda talabalarda o‘quv materiallariga nisbatan ongli munosabat bildirish haqida fikrlar bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *o‘quv materiali, Kognitiv, kognitiv ta’lim, pedagogika, idrok, faoliyat, badiiy-estetik, xotira, hissiyot, didaktik.*

Har qanday o‘quv materialini anglash uni idrok etishdan boshlanadi. Bunda talabalarning mavjud bilim va tajribalari muayyan fanga oid o‘quv materiallarini samarali o‘zlashtirishlariga ko‘maklashadi. O‘quv materiallarini xotirada saqlash va qayta ishlash uchun talabalarning tinglab idrok etish layoqatlari rivojlangan bo‘lishi lozim. Badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallaridan talabalar kundalik faoliyatlarida foydalanmasalar ular vaqt o‘tishi bilan unitiladi. Ularni doimiy ravishda qo‘llaganda o‘quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanadi. O‘zlashtirilgan badiiy-estetik mazmundagi materiallarni talabalar o‘zlaridagi zaxira bilimlar bilan qiyoslaydilar va ularni uyg‘unlashtirgan holda qo‘llaydilar.

“O‘quv materiali – o‘zida muayyan o‘quv faniga oid o‘quv ma’lumotlari, bilimlar, tushunchalar, axborotlarni mujassamlashtirgan didaktik birlikni ifodalovchi tushuncha” bo‘lib [1;380-b], o‘quvchilarga tizimli tarzda taqdim etiladi.

O‘quv materialida asosiy fikrni ajratish muhim pedagogik ahamiyatga ega. O‘quv materiali tarkibida fikrlar xilma-xilligini ta’minlashga yo‘naltiruvchi bilimlarning ifodalanishi zarur hisoblanadi. Bunday yondashuvni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari mazmuniga tadbiiq etish ham alohida qimmatga ega.

Yangi o‘zlashtirilgan va qayta ishlanmagan o‘quv materiallari tez unitiladi. Badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari o‘zaro aloqadorlikda yaxlit bir tizimni tashkil etgandagina talabalarning ijtimoiy tajribasiga chuqur singadi. Chuqur o‘ylangan o‘quv materiallari talabalar xotirasiga tez o‘rnashadi. Shu bilan bir qatorda talabalar uchun qiziqarli bo‘lmagan, tushunarsiz, murakkab xarakterdagi o‘quv materiallari ham osongina unitiladi. Agar taqdim etilgan badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari talabalar uchun juda oson bo‘lsa, ularning ijodiy fikrlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmaydi.

O‘quv materiallari talabalarni chuqur fikrlashga undovchi tarkibga ega bo‘lgandagina kognitiv qabul qilish imkoniyati vujudga keladi. Shundagina u talabalarning ong ostiga ta’sir ko‘rsatadi. Natijada talabalarda o‘quv materiallariga nisbatan ongli tarzda shaxsiy qiziqishlar va estetik dunyoqarash shakllanadi.

O‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish deganda talabalarga taqdim etilgan bilimlarni ijodiy o‘zlashtirib uni ko‘nikmaga aylantirish olishlari tushuniladi.

Kognitiv so‘zi “Pedagogika” ensiklopediyasida “lotincha *cognitio* – idrok etish, bilish ma’nolarini ifodalab, insonning mustaqil bilish va ijodiy fikrlash jarayonini ifodalovchi atama” [1;180-b.] tarzida talqin etilgan.

Kognitiv ta’lim – 1. atrof olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, differensiyalovchi tafakkurni shakllantirish, bilish ehtiyojlarni rivojlantirish ta’limi. 2. psixologik tadqiqot sohalaridan hamda pedagogikaning yo‘nalishlaridan biri. K.t. ning asosiy maqsadi sifatida individning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish hisoblanadi. Talabani yangi bilimlarni o‘zlashtirishga moslashish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan ta’limiy strategiyalar majmuiga asoslangan o‘qitish [1, 180-b.] tarzida talqin etilgan.

Talabalarning mahsuldor ijodiy faoliyatlari o‘zlashtirilgan bilimlarni takrorlashdan iborat emas balki, ular aniq faoliyat usullaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Mazkur faoliyatdan boshqa o‘quv vaziyatlarda ham foydalanish ko‘nikmasi shakllanadi. Shuningdek ijodiy faoliyatni ta’minlovchi yangi xarakteristik usullarini egallashga ko‘maklashadi. Natijada o‘quv predmeti mazmunida yo‘naltiruvchi asos mavjud bo‘lmagan holatlarda ham talabalar ijodiy layoqatlarini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar.

Yangi bilimlarning vujudga kelish jarayoni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari bilan bevosita bog‘lanadi. Natijada talabalar estetik olamga chuqurroq singib, nimani bilib olish lozimligini anglab yetadilar. Ularning idroklari o‘zlashtiriladigan bilimlarni egallash tamon yo‘naltiriladi. Kognitiv metodlarning mohiyati talabani idrok etish jarayonlarini tahlil qilish va umumlashtirish natijalarini oydinlashtirishdan iborat. Ushbu omillar kognitiv omillar sifatida baholanadi. Eng oddiy topshiriqlar ham o‘quvchilar tomonidan kognitiv texnologiyalar vositasida chuqur idrok etilib, katta samaradorlikka erishish imkonini berishi mumkin.

Talabalarda muayyan kognitiv omillar yordamida fikr vujudga keladi. Bu fikrni ba’zi hollarda shaxs qabul qilgan yangi axborotlar ham o‘zgartira olmaydi. Kognitiv omillarni aniq va to‘g‘ri shakllantirish orqaligina o‘quvchilarga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatish mumkin. Talabalar ongiga ta’sir ko‘rsatadigan an’anaviy metodlar mavjud. Bunday metodlar sirasiga badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallar targ‘iboti, o‘quvchilar qabul qilayotgan musiqaga oid axborotlarni nazorat qilish, o‘quvchilar tomonidan salbiy axborotlarni o‘zlashtirilishiga to‘sqinlik qilish kabilardir. Kognitiv metodlar axborotlarni o‘zgartirmaydi, balki ularni chuqur o‘zlashtirilishi uchun sharoit yaratadi. Ular faqat ma’lumotlarga o‘zgacha mazmun baxsh etib, boshqacha ko‘rinishda taqdim etilishiga zamin yaratishi mumkin.

Kognitiv omillarning muayyan turlari mavjud. Biz quyida ularni ko‘rsatib o‘tamiz:

- o‘quv materiallarini tizimli o‘zlashtirish;
- kognitiv topshiriqlarni mazmunli bajarish,
- talabalarni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini tahlil qilishga, talabalarni matn mazmunini anglashga, idrok etishga undash kabilardan iborat.

talabalarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

- talabalarni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari bilan to‘liq tanishtirish;
- o‘quv materiallarini ularning o‘zlashtirishi uchun qulay shaklda taqdim etish; talabalar o‘quv materiallarini kognitiv o‘zlashtirishlari uchun ijodiy muhit yaratish;
- o‘quv materiallarini tanlash va taqdim etish; va darslarda kognitiv texnologiyalardan tizimli foydalanish; talabalarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay didaktik shart-sharoit yaratish kabilardir.

Ma’lumki, talabalar o‘quv materiallarini o‘zlashtirish jarayonida fikrlash va muloqot qilish ko‘lamini kengaytirishga ham erishadilar. Bu jarayonda ularning fikrlash faoliyatlari

bosqichma-bosqich takomillashadi. Talabalarda kuzatiladigan kognitiv fikrlash faolligi o‘ziga xos jarayon bo‘lib, unda fikrlashning barcha ko‘rinishlari rivojlanadi. Jumladan: talabalarning mantiqiy fikrlash faoliyati, intellekti, diqqat-e‘tibori, idroki, xotirasi, muammolarning echimlarini izlab topish ko‘nikmalari, yaratuvchanligi va tushunish darajasi.

O‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish natijasida dastlab talabalarda kognitiv tafakkur rivojlanadi. Kognitiv tafakkurning asosini esa hissiy intellekt tashkil etadi. Bu talabalarning o‘z his-tuyg‘ularini anglashlari va uni boshqara olishlarida namoyon bo‘ladi. Mazkur ko‘nikmalar talabalarga o‘z oldilariga qo‘yilgan topshiriqlarga echim topish va hayotiy muammolarni hal qilish kompetensiyasini shakllantirishga ko‘maklashadi. Kognitiv intellektning darajasi talabalarning kognitiv ko‘nikmalar va individual xususiyatlariga bog‘liq.

Badiiy-estetik mazmunga xos bo‘lgan o‘quv materiallari talaba ongi va hissiyotlariga ta’sir ko‘rsatadigan muhim vositalardan biri bo‘lib, undagi badiiylik, nafasatga undash, ohanglar jozibasi talabalarning hissiy olamiga ta’sir ko‘rsatib, ahloqiy sifatleri, estetik didi, madaniy dunyoqarashini rivojlantiruvchi asosiy didaktik vosita sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Педагогика: энциклопедия. II жилд / тузувчилар: жамоа.//Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2015. – 376 Б.
2. Сергеев Н.К. Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. монография – Москва, Логос, 2013. - 363 С.
3. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлаоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
4. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
5. Shomurodov J.O. O‘quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T.: 2023. - 156 b.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>